

УДК:9.32.2

СУФИЗМ И ПСЕВДОСУФИЗМ

Н.Туйчиева^{1а}

*¹Международная исламская академия Узбекистана
Преподаватель кафедры «Исламоведение и ICESCO
по изучению исламской цивилизации» МИАУз*

^аe-mail:fiddin@mail.ru

Резюме: Суфизм на протяжении веков давал почву для укоренения уз дружбы, братства между различными слоями общества. В настоящее время во многих странах мира большим авторитетом пользуется тарикат Бахауддина Накшбанди – накшбандия, так как в этом тарикате не допускаются нарушения границ исламского шариата, к тому же он продвигает на передний план истинные человеческие качества и общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: *Суфизм, псевдосуфизм, сунна, бид'а, шариат.*

Sufism and pseudo-Sufism

N.M.Tuychieva^{1а}

*¹At the department study of Islamic studies and
Islamic civilization ICESCO*

At the International Islamic Academy of Uzbekistan,

^аe-mail:fiddin@mail.ru

Summary: Sufism throughout the centuries has given ground for the rooting of bonds of friendship, brotherhood between different strata of society. At present, in many countries of the world, the tarīqah of Bahā' al-Dīn Naqshbandī -

Naqshbandīyyah, enjoys great authority, since this tariqah does not allow violations of the boundaries of the Islamic sharī'ah, and besides, it promotes true human qualities and universal values.

Key words: Sufism, pseudo-Sufism, sunnah, bid'ah, sharī'ah.

Введение

Будь и факихом, и суфием - но не одним из них. Поистине, я наставляю тебя ради Аллаха. Факих, но не суфий – у него грубое сердце, и он не знает вкуса таква, Суфий, но не факих – он джахиль, а как же преуспеет джахиль? *(Имам Шафии, рахимахуллах)*

Шейх Абуль-Хасан аш-Шазили говорил: «Если вы увидите, что мюрид пренебрегает вступительным такбиром [в коллективном намазе], то знайте, что ничего толкового в этом пути [тарикате] он не получит!»

Эти важные слова имама аш-Шазили (да помилует его Аллах) ясно показывают, на чем должен сосредоточиться тот, кто считает себя мюридом. Ведь сейчас сторонники суфизма исказили ценности и перепутали ориентиры. Нет, они не отошли от Ислама, но пренебрегать Сунной, боясь показушничества (или чего-то другого), — это попросту кощунство!

Одно дело — когда виновно невежество, другое — когда виновата мнимая осторожность. Салик должен обязать свой нафс выполнять Сунну, и плох тот салик, для кого Сунна ограничивается мытьем рук до и после еды.

‘Алляма Ибн Камаль Баша аль-Ханафи (873 – 940 гг. х), да помилует его Аллах, сказал: «Когда учёный религии обращается к этим суфиям (прим. пер.: автор имеет в виду лжесуфиев, которые действуют вне рамок шариата) со словами: «Почему вы совершаете запретные, нежелательные и сомнительные поступки, которых нет в нашем шариате? Оставьте эти мерзости — станете наместниками Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)!» — они отвечают: «Мы прошли на

этом пути (тарикате) множество ступеней, в результате чего завеса перед нами поднялась, и мы достигли Господа. Ты не знаешь наших состояний, потому что не вкусил их. Действительность такова, что ты являешься одним из высокомерных завистников, оставшихся в мире внешних действий (захир), и ограждённым от истины слепцом».

Методы и материалы

Затем они начинают проявлять вражду и ненависть к этому учёному за веление совершать хорошее и отказаться от плохого, которое он высказал, а ненависть к человеку за то, что он приказал совершать хорошее и оставить плохое, означает неверие (прим. доктора Хамзы аль-Бакри: при условии, что эта ненависть содержит унижение самого действия приказа и запрета и разрешение не следовать ему, а в ином случае такая ненависть — грех, но не неверие, даже если она вызвана приказом и запретом)».

‘Алляма Ибн Камаль Баша аль-Ханафи сказал: «Исправление дел людей и приведение их в порядок достигается лишь путём оживления шариата».

‘Алляма Ибн Камаль Баша аль-Ханафи (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что если кто-либо из религиозных учёных совершит действие или скажет слово, соответствующее шариату, но противоречащее прихоти суфийских шейхов этого времени, они начнут предельно порицать его и проявлять такую ненависть, какую не проявляют ни к кому из современников, а также тратить все свои силы и средства на его унижение и уничтожение, потому что благое стало для них порицаемым, а порицаемое — благим.

Не все суфии являются матуридитами и ашаритами. Напротив, некоторые из них были последователями заблудших исламских течений,

относились к группам, вводящим новшества (ахль бида), например, к таким, как аль-караамия.

Основатель этой секты — Мухаммад ибн Каррам отличался набожностью и зухдом. Однако, несмотря на это, он (со своей группой) относится к антропоморфистам (муджассима).

Также по пути тасаввуфа шли хашавиты, склоняющиеся к акыде аттаджсим (антропоморфизм).

К этим людям (хашавитам) относится Наср Ваили ас-Саджзи Суфи, которого современные «салафиты» считают своим авторитетом из-за его трактата по акыде, в котором он излагает свои антропоморфистские убеждения.

К хашавитом был и Абу Исмаил ал-Харави аль-Ансари, которого мушаббиха (*т.е. те, кто совершает таибих, или утверждает частичное подобие Аллаха творениям*) называют не иначе, как «шейхуль-Ислам». Он также был суфием и написал [небезызвестный] трактат по суфизму «Маназилю ссаирин», который содержит шатахат (противоречащие Шариату слова).

К тем, кто следовал пути суфизма и не относился к Ахлю-с-Сунна, [относится] шиит Файд аль-Кашаани, а также мутазилиты, мурджиты, джахмиты и хулюлиты.

Дело Мансура аль-Халладжа известно почти каждому. Этот человек был обвинен в приверженности доктрине аль-хулюль (соединение между тварной сущностью и сущностью Аллаха, Субханаху Ва Тааля) и казнен (по этой причине) в Багдаде в 309-м году по хиджре.

Среди относящих себя к суфиям были также и адепты мазхаба Дауда аз-Захири, например, Мухаммад ибн Тахир аль-Макдиси.

Таким образом, далеко не все суфии (или те, кто относит себя к суфиям) принадлежат к Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а.

Основы суннитского суфизма.

Всевышний говорит в Коране: «Воздержитесь от грехов явных и скрытых» (6:120). Этот аят объясняется следующим образом в тафсире Хазин: «Существуют грехи явные, которые совершаются частями тела человека и грехи скрытые, которые совершаются сердцем и душой». Поэтому, действия людей делятся на три вида.

Во-первых, это внешние действия, связанные с частями тела человека. Например, еда и питьё, зрение, движения и т.п.

Во-вторых, это действия внутренние, сокровенные, связанные с сердцем и душой человека. Например, упование на Аллаха (таваккуль), боязнь Его гнева и т.п.

И в-третьих, это действия, связанные одновременно и с внешней и с внутренней стороной человека. Например, совершение намаза, поскольку его можно совершать внешне безупречно, но при этом неискренне.

Внешние действия имеют духовную связь (нисбат) с областью знаний, называемой ильми-каль или фикх, внутренние действия имеют связь (нисбат) с областью знаний, называемой ильми-халь или тасаввуф. В подтверждение всего вышеизложенного приводятся следующие хадисы.

Хазрат Абу-Хурейра р.а. рассказывал: «Я получил от Расульуллах (да благословит его Аллах и приветствует) два сосуда со знаниями. Один я распространил среди людей, а если бы я открыл людям второй, то самый лучший из вас отрубил бы мне голову.» Этот хадис подтверждает, что хазрат Абу-Хурейра р.а. получил от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) два вида знания: один – это знания о явном или ильми-каль (фикх), другой – знание о сокровенном или ильми-халь (тасаввуф). Оба эти вида знания сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – сахабы – получили от Расульуллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

В другом хадсе говорится о том, как после похорон хазрата Умара р.а., хазрат Абдулла ибн Умар р.а. сказал в маджлисе сахабов: «сегодня мы потеряли девять десятых Знаний (ильма)». Часть сахабов выразили недовольство этими комментариями. Когда хазрат Абдулла р.а. пояснил, что он имел в виду не знания о явном (т.е. фикх), а сокровенные знания (т.е. тасаввуф), сахабы согласились. Тот факт, что их вполне удовлетворил такой ответ, подтверждает истинность изложенного, поскольку сахабы кирам никогда бы не согласились с чем-либо, противоречащим Шариату, у них на этот случай всегда были «обнажённые сабли».

Хазрат Али р.а. рассказывал: «Хазрат Расульуллах (да благословит его Аллах и приветствует) научил меня семидесяти главам ильма, которым не обучал никого, кроме меня».

Некоторые сахабы имели практический опыт специфических знаний. Хазрат Хузейфа р.а., среди многого прочего, знал имена всех лицемеров своего времени (мунафиков). Расульуллах (да благословит его Аллах и приветствует) научил его этому знанию по секрету и, например, хазрат Умар р.а. с трепетом спрашивал у хазрата Хузейфы р.а.: «нет ли моего имени в этом списке?»

Хазрат Али р.а. сказал: «Если я увижу рай (джаннат) или преисподнюю (джаханнам) собственными глазами вы не сможете заметить никаких изменений в моей вере».

И об хазрате Абу Бакре Сиддык р.а. рассказывала его жена р.а.: «Он имел такой высокий уровень духовности по сравнению с другими людьми не потому что держал пост (уразу) и молился, но из-за его упования на Всевышнего (таваккуль) и постижения сердцем истины (маарифат)».

Результаты

Имам аль-Газали очень точно и с сожалением заметил: «Ярко выражены два типа людей. Первые — это те, кто отыскал в своем сердце искреннюю любовь к Создателю и последнему Его посланнику. Но вместе с этим данная категория крайне мало знакома со Священным Писанием и Сунной Пророка. Они малограмотны и крайне фанатичны в своих убеждениях, в выбранном ими направлении, пути.

Вторые — те, кто отыскал в своей голове интеллектуальную проницательность, в знаниях добился изобилия и достатка, в словах приобрел красноречие и умение ясно излагать свои мысли. С большей частью канонов и постулатов они хорошо знакомы, выполняют все предписания. В то же время им присущи такие качества, как хладнокровие, грубость, черствость, жестокосердие. Такое впечатление, что они только и ждут, когда другой споткнется, для того чтобы начать резкую критику, указывая на ошибку и подчеркивая свою правильность, апеллируя при этом к аятам и хадисам.

Будь факыхом и суфием (одновременно)! Не будь (только) одним из них!

Клянусь Всевышним, я настоятельно советую тебе!

Первый — черств и жесток, если сердце его не вкусило набожности,

А тот — невежда. Как может глупец быть правым и набожным?!

Имам аш-Шафи'и

Суфий — это мусульманин, который придерживается практических канонов веры, но делает это не автоматически, а с одухотворением и проницательностью, стараясь подняться на уровень естественной обязательности и бескорыстия пред Богом. Суфии занимаются совершенствованием души через предписания Творца и правила, заложенные Им в природе. В сегодняшних реалиях информационного просвещения россиян через СМИ суфизм в сознании простого обывателя

часто ассоциируется с отшельничеством, с индуистскими и буддистскими формами отчуждения себя от мирского, с медитацией. Это представление ошибочно, оно не соответствует исторической и теоретической действительности.

Имам Малик сказал: «Кто стал ученым и не стал суфием, тот будет грешником. Тот, кто стал суфием и не стал ученым, тот будет еретиком. А тот, кто воплотит в себе науку (фикх) и суфизм, тот действительно приобретает истину»

Имам Ахмад Ханбаль до знакомства с суфиями говорил своему сыну Абдулле: «О, мой сын, ты стремись к изучению хадисов и отдаляйся от тех, кого называют суфиями. Некоторые из них могут не знать норм своей религии». Когда же он подружился с суфием Абу Хамзой аль-Багдади и познал суфийский образ жизни, то сказал своему сыну: «О мой сын, ты стремись к сближению с этими людьми, они превзошли нас знаниями, самонаблюдением, страхом перед Всевышним, благочестием и высокой степенью решимости».

Имам Навави пишет об определении суфийского пути: Основных правил суфийского пути пять: (1) проявлять богобоязненность в одиночестве и на людях, (2) жить в соответствии с Сунной в словах и делах, (3) не беспокоиться о том, примут тебя или отвергнут другие люди, (4) довольство Всевышним Аллахом в богатстве и в бедности, (5) обращаться к Аллаху в счастье и в горе.

Джалалуддин ас-Суюти в своей известной книге «Та'иду аль-хакикати аль-алийя» сказал: «Поистине, суфизм сам по себе - наука, достойная почитания, его стержень - следование Сунне и отказ от нововведений, отход от плоти и ее привычек, корысти, желаний и воли, подчинение Аллаху и довольство Его решениями, поиск Его любви и унижение всего остального. Я знаю, что много в нем (тасаввуфе) самозванцев, выдающих себя за его

приверженцев, которыми они не являются. Они привнесли в суфизм то, что к нему не относится, что привело к плохому мнению обо всех суфиях, и наши ученые приложили немало усилий, чтобы отделить эти две категории, чтобы люди истины были известны, чтобы их можно было отличить от людей лжи. Я подумал над всеми вопросами относительно того, что имамы говорят в адрес суфиев, но я не видел истинного суфия, утверждающего что-либо из противозаконного. Это утверждают только еретики и фанатики, считающие себя суфиями, хотя они вовсе не из них».

Обсуждение и заключения

Среди суфийских учителей есть как истинные наставники, так и лжеучителя. Важно знать, что в наши дни большая часть из того, что именуется суфизмом, таковым не является. Ведь есть ряд жестких условий, которые предъявляются к тарикату и к шейху, и если человек им не соответствует, то за ним категорически запрещено следовать.

Шейх должен следовать акыде (вероубеждению) Ахлю-с-Сунна (ашария/матуридия), придерживаться одного из четырех суннитских мазхабов и должен следовать так называемому «суфизму Джунайда» (Джунайда аль-Багдади, большого ученого и праведника).

Что такое «суфизм Джунайда»? Если изучить историю Ислама, то мы увидим, что есть два вида суфизма: суфизм, как некая акыда, учение, и суфизм, как *сулюк*, духовный путь очищения нафса. К первому виду суфизма относятся последователи заблудших учений, которые на основе своих «откровений» строят новые убеждения, отличные от того учения, на котором стоит Ахлю-с-Сунна.

Второй вид суфизма - это практическое выполнение предписаний Шариата с помощью духовной поддержки шейха, духовного наставника. Это и есть «суфизм Джунайда». То есть, в первом случае суфизм - это некие

убеждения (отличные от исламского вероучения), а во втором - духовная практика (в рамках Ислама).

Большой индийский ученый, имам Раббани (Ахмад Фарук ас-Сирхинди), которого называют «обновителем веры второго тысячелетия» посвятил одну из глав своей книги «Мактубат» именно этому вопросу – отношениям Тариката и Шариата, и вот что он пишет об особых состояниях, которых иногда добиваются невежественные суфии:

«Знай, что шариат состоит из трёх частей: знания ('ильм), деяния ('амаль) и чистота намерений (ихляс). И если нет всех трёх частей, не будет и шариата. Когда же шариат претворяется в жизнь, это приводит к довольству (рида) Аллаха. А это – самое благословенное, как в мирском, так и в вечном, так как довольство Аллаха – высшее благо. Шариат - это гарантия счастья и в этом мире, и в вечности, и нет необходимости искать счастья и благословения вне шариата.

Духовное странствие (тарикат) и его плоды (хакикат), о которых говорят суфии, – двое слуг шариата. Они есть средство совершенствования третьей части [шариата] – ихляса. Единственная причина, по которой к ним следует стремиться, – усовершенствование шариата, кроме которого ничего не нужно.

Абу Язид Бистами сказал: «Вы не обманывайтесь, если увидите человека, летающего по воздуху. Вы сначала посмотрите, как он ведёт себя по отношению к повелениям и предостережениям Аллаха, как он бережёт границы шариата, как он исполняет шариат, т.е. обращайте внимание не на необычные способности, а на то, как он придерживается шариата».

Сарий ас-Сакати сказал: «Истинный суфий - это тот, кто нуром (светом) своих тайных знаний не затмевает нур набожности (то есть, обладая тайными знаниями, не переступает границы запрещенного шариатом). Познав тайные науки, он не говорит ничего, противоречащего Корану и

хадисам. И его караматы не толкают его на совершение запрещенного шариатом (Эти три условия необходимы для суфия)».

Основные выводы исследования

Хасан-афанди из Кахиба пишет своему сыну: «О, сын мой, самый большой карамат (способность совершать чудо) - это держаться на правильном, истинном пути».

Ступени духовности. Первая ступень - шариат (закон), требующий точного и ревностного выполнения всех предписаний ислама и мусульманского богословия. Эта стадия является как бы подготовительной к вступлению на путь суфизма, стадией испытания.

Вторая ступень - тарикат (мистический путь) означает, что человек вступает на путь истины, который должен привести суфия к слиянию с Божеством.

Третья стадия марифат, подразумевает познание призрачности и бренности материального мира. Достигший третьей стадии суфий называется "арифом" (знающий, познавший).

Четвертая ступень - хакикат (истина) является завершающей: суфий достигает полной истины, т.е. "соединяется" с Божеством, находится в непосредственном общении с ним, созерцает его и полностью растворяется в нем (фана). Растворившись в бытии Бога, суфий наконец познает самого себя и божественную истину.

Список литературы.

1. Arberry A.J. Sufism. – London: George Allen and Unwin LTD, 1950. – 141 p.

2. Idries Shah. The way of the sufi. – London: Jonatan Cape, 1968. – 288 p.
3. Radtke B. Theologen und Mystiker in Hurasan und Transoxanien // Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. – 1986. – № 136. – P. 536-569.
4. Smith Margaret. Readings from the mystics of islam. – London: Luzac and Company LTD, 1950. – 144 p
5. www.islam.ru/pressclub/histori/
6. Акимушкин О.Ф. Суфийские братства: сложный узел проблем / Предисловие к Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. – М.: Наука, 1989. – С. 3-17.
7. Аликберов А. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ал-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.). – М.: Вост.Лит., 2003. – 847 с.
8. Алишер Навоий. Насойимул мухаббат: Алишер Навоий, мукаммал асарлар тўплами 20 томлик. – Т.: Фан, 2001. Т. XVII. Б. 85-86.
9. Аҳмад Субхий Мансур. Ат-Тасаввуф ва-л-хайот ад-динийа фил-мамлукийя. (أحمد صبحي منصور. التصوف والحياة الدينية في المملوكية) – Қоҳира: Ал-марказ ал-махруса, 2002. – 362 с.
10. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия: Сочинение. М.: Издательство восточной литературы, 1963. Т. I. – 759 с.
11. Бертэльс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. – М.: Наука, 1965. – 556 с.
12. Болтабоев Ҳ. Ислом тасаввуфи манбалари. – Т.: Ўқитувчи, 2005. Калободий. Китоб ат-та'арруф би мазҳаб аҳл ат-тасаввуф / перевод с арабск. На узб. М.Мавлокуловой – Т.: Гафур Гулом, 2002. – 142 с.
13. Гольдцигер И. Лекции об исламе / Перевод с нем. А.Н.

Черновой. Брокгауз- Ефрон, 1912. – 272 с.

14. Жузжоний А. Тасаввуф ва инсон. Т.: Адолат, 2001. – 192 б.
15. Ибн ал-'Арабий. Мекканские откровения / Перевод с араб. А. Кныша. – СанктПетербург: Петербургское востоковедение, 1995. – 240 с.
16. Из истории суфизма: источники и социальная практика – сборник статей. Под ред. М. Х. Хайруллаева. –Т.: Фан, 1991. – 146 с.
17. Ислам. Историографические очерки под ред. С.М.Прозорова. – М.: Наука, 1991.
18. Ислом энциклопедияси. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2004.
19. Исфаконий. Хилйат ал-авлийо' ва табакот ал-асфийо'. 15 томов. Ливан: Дор алфикр. Т. Х. С. 233-235.
20. Tuychieva N. THE STUDY OF IN THE WEST AND THE SCHOOLS OF SUFIZM //The Light of Islam. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 8.
21. Makhsudjonovna, T. N. "Coverage of the Activities of the Qalandar in the Sources and Literature." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 4 (2022): 797-803.